

Др Мина Зиројевић,*
Виши научни сарадник,
Институт за упоредно право, Београд

UDK: 34:004.738.5(497.11)
34:004.8(497.11)
342.721:004.7(497.11)
340.137(4-672EU:497.11)

Др Звонимир Ивановић,**
Редовни професор,
Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд,
Република Србија

DOI: 10.5281/zenodo.19634779

НОРМАТИВНИ ИЗАЗОВИ У КОРИШЋЕЊУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Брзи развој и имплементација нових технологија, попут вештачке интелигенције, блокчејна и система за аутоматску обраду података, поставили су пред правни систем Републике Србије сложене нормативне изазове. Циљ овог рада је да анализира усклађеност домаћег законодавног оквира са динамиком технолошких промена, са посебним освртом на процес хармонизације са регулативом Европске уније, попут Закона ЕУ о вештачкој интелигенцији (AI Act), и Опште уредбе о заштити података (GDPR). У раду се критикују постојеће правне празнине у областима заштите података о личности, одговорности за штету проузроковану аутономним системима и дигиталне безбедности. Аутори указују на неопходност транзиције са ригидних законских решења на флексибилније, технолошки неутралне норме које могу адекватно одговорити на етичке и безбедносне ризике. Закључна разматрања нуде препоруке за унапређење регулаторног амбијента у циљу подстицања иновација, уз истовремену заштиту основних права и слобода грађана у дигиталном простору.

Кључне речи: нове технологије, дигитализација, правна регулатива, Србија, вештачка интелигенција, заштита података.

* mina.zirojevic@gmail.com

** zvonko31@gmail.com

Mina Zirojević, PhD,
Research Fellow,
Institute of Comparative Law, Belgrade

Zvonimir Ivanović, LL.D.,
Full Professor,
University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade,
Republic of Serbia

***Regulatory challenges in the use of new technologies
in the Republic of Serbia***

The rapid development and implementation of new technologies, such as Artificial Intelligence (AI), blockchain and automated data processing systems, have posed complex normative challenges to the legal system of the Republic of Serbia. The aim of this paper is to analyze the compliance of the domestic legislative framework with the dynamics of technological change, with a special focus on the process of harmonization with European Union regulations, such as the EU AI Act and the General Data Protection Regulation (GDPR). The paper criticizes the existing legal gaps in the areas of personal data protection, liability for damage caused by autonomous systems, and digital security. The authors point to the necessity of a transition from rigid legal solutions to more flexible, technologically neutral norms that can adequately respond to ethical and security risks. The concluding remarks offer recommendations for improving the regulatory environment to foster innovation, while protecting the fundamental rights and freedoms of citizens in the digital space.

Keywords: new technologies, digitalization, legal regulation, Serbia, artificial intelligence, data protection.